

Relación de la Calidad de Vida con la Frecuencia de Polifarmacia en el Adulto Mayor

Karla M. Cano-Ramírez¹, Yesenia Ursúa-Soto², Ana L. González-Ramírez¹

¹ Unidad de Medicina Familiar No. 84/ Instituto Mexicano del Seguro Social

² CCEIS Unidad de Medicina Familiar No. 83/ Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen

Título: Relación de la Calidad de Vida con la Frecuencia de Polifarmacia en el Adulto Mayor de 65 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 84. Antecedentes: A nivel mundial como nacional se ha observado un incremento en el envejecimiento poblacional, relacionado a esto, se presentó un aumento de las diversas enfermedades crónicas, propias del paciente geriátrico, lo que, a su vez, ha llevado a una elevación en la prevalencia de la polifarmacia en esta población, dando como resultado diversas complicaciones tanto en el estilo como en la calidad de vida. Objetivo: Determinar la relación de la calidad de vida con la frecuencia de polifarmacia en el adulto mayor de 65 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 84. Material y métodos: Se realizó un estudio analítico, observacional, transversal y retrospectivo. Tamaño de muestra: 216 adultos mayores adscritos a la unidad de medicina familiar 84. Análisis estadístico: En este estudio realizado a 216 adultos mayores de 65 años de la unidad de medicina familiar No. 84, la prueba estadística que se utilizó fue el coeficiente de correlación de Spearman el cual nos permitió observar que el 20% de la calidad de vida se explica con la polifarmacia. Conclusiones: En este estudio realizado a 216 adultos mayores de 65 años, de los cuales la mayoría pertenecía al sexo femenino con el 53.7%, con una mediana de edad de 69 años. El número de medicamentos consumidos presentó una mediana de 4 medicamentos, siendo los antihipertensivos los más consumidos con un 36.3%. Respecto a la relación de calidad de vida con polifarmacia se observó que la polifarmacia no influye de manera importante en la calidad de vida de los adultos mayores.

Abstract

Title: Relationship between Quality of Life and the Frequency of Polypharmacy in Adults Over 65 Years of Age in Family Medicine Unit No. 84. Background: Both globally and nationally, an increase in the aging population has been observed, related to this, there has been an increase in various chronic diseases, typical of geriatric patients, which, in turn, has led to an increase in the prevalence of polypharmacy in this population, resulting in various complications in both lifestyle and quality of life. Objective: To determine the relationship between quality of life and the frequency of polypharmacy in adults over 65 years of age in Family Medicine Unit No. 84. Material and methods: An analytical, observational, cross-sectional and retrospective study was conducted. Sample size: 216 older adults assigned to Family Medicine Unit 84. Statistical analysis: In this study, carried out on 216 adults over 65 years of age from Family Medicine Unit No. 84, the statistical test used was Spearman's correlation coefficient, which allowed us to observe that 20% of the quality of life is explained by polypharmacy. Conclusions: In this study, carried out on 216 adults over 65 years of age, of which the majority were female (53.7%), with a median age of 69 years. The number of medications consumed presented a median of 4 medications, with antihypertensives being the most consumed with 36.3%. Regarding the relationship between quality of life and polypharmacy, it was observed that polypharmacy does not significantly influence the quality of life of older adults.

Palabras Clave: Calidad de vida, polifarmacia, población geriátrica

Keywords: Quality of life, polypharmacy, geriatric population

1. INTRODUCCIÓN

La calidad de vida en los adultos mayores es considerada como una de las dimensiones más importantes en los resultados de la salud. Diversos estudios han demostrado que esta es una medida significativa para la evaluación de los servicios de atención de salud, pues proporciona una visión complementaria sobre la satisfacción del paciente referente a la accesibilidad, la organización y la calidad de atención. Así mismo

conocer la calidad de vida es de utilidad para las decisiones médicas y así poder garantizar una mejora en los dominios de la vida que el paciente considere de mayor importancia, facilitando de esa forma la atención centrada en el paciente.

La polifarmacia en los últimos años ha incrementado notoriamente, volviéndose un problema de salud pública global. Factores como el tener múltiples afecciones medicas manejadas por diversos médicos subespecialistas, la presencia de condiciones crónicas y el aumento de la edad influyen de manera significativa en el incremento de la polifarmacia.

En este contexto, el presente estudio titulado “Relación de la Calidad de Vida con la Frecuencia de Polifarmacia en el Adulto Mayor de 65 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 84” su objetivo general es determinar la relación de la calidad de vida con la frecuencia de polifarmacia en el adulto mayor de 65 años. Para ello, se consideraron factores sociodemográficos de los adultos mayores, así como datos sobre la presencia de comorbilidades y el número y tipo de medicamentos ingeridos diariamente.

Este estudio subraya la importancia de disminuir la polifarmacia en los adultos mayores como una estrategia clave de salud pública y el papel fundamental de la medicina familiar en la educación y acompañamiento de las familias.

Calidad de vida

Según la Organización Mundial de la Salud, es “la percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y el sistema de valores en los que vive y en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Dicho concepto también toma en cuenta la salud psicológica y física de las personas, sus relaciones sociales, sus creencias personales, nivel de independencia, y su relación con características principales del ambiente [1]. La calidad de vida en los pacientes geriátricos es considerada como una dimensión importante en los resultados de la salud [2].

Existen diversas escalas para la medición de la calidad de vida, la Organización Mundial de la Salud diseñó un instrumento llamado World Health Organization Quality of Life versión breve (WHOQOL-BREF) [3]. Este instrumento fue creado con un enfoque multicéntrico y transcultural, lo cual permite su aplicación y validación en diferentes culturas [4].

Población geriátrica

La OMS define como adulto mayor a toda persona mayor de 60 años. Dicha organización estima que para el año 2030 una de cada seis personas a nivel mundial tendrá más de 60 años [5].

La Norma Oficial Mexicana (NOM) define como adulto mayor a toda persona mayor de 60 años. Contempla en diversas condiciones a los adultos mayores, dentro de las que menciona: al adulto mayor independiente (persona que es apta para realizar actividades físicas y mentales sin ayuda permanente parcial), semidependiente (adulto mayor en quien sus condiciones físicas y mentales le permiten valerse por sí mismo, requiriendo de ayuda parcial) y dependiente absoluto (persona con enfermedad crónica degenerativa que amerita apoyo permanente) [6].

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2021 había a nivel mundial 761 millones de adultos mayores de 65 años, cifra que para el año 2050 aumentará a 1600 millones [7]. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), en el 2022 en México residían 17 958 707 adultos mayores, representando con ello al 14% de la población total del país [8].

En las últimas cinco décadas la esperanza de vida ha ido en aumento, esto en parte se debe a los avances en medicina, las intervenciones de salud pública, el desarrollo social y económico, lo cual ha permitido un aumento en la esperanza de vida y envejecimiento poblacional, aunado a esto las enfermedades crónicas han aumentado, volviéndose cada vez más frecuente que un mismo paciente padezca diversas enfermedades y consuma muchos medicamentos [9, 10].

El incremento de la esperanza de vida está acompañado con el aumento en la prevalencia de múltiples morbilidades en la población geriátrica [11]. Entre las enfermedades de relevancia en los adultos mayores se encuentran las enfermedades cardiovasculares, así como un mayor número de personas con dependencia [12]. Dichos padecimientos hacen susceptibles a los adultos mayores al consumo de múltiples fármacos, así como a sus diversos efectos adversos de éstos, exponiéndolos con ello a diversas complicaciones [13].

Polifarmacia

La polifarmacia es considerada por la OMS como la ingesta de rutina de cinco o más medicamentos al día [14]. La prevalencia de la polifarmacia va desde el 4% hasta aproximadamente 96.5% esto según el grupo de edad, la región y el entorno [15]. La prevalencia así mismo difiere entre los países, pero se ha observado un patrón común de aumento en ella [16].

Existen diversos factores de riesgo que pueden llevar a la polifarmacia, entre estos se encuentran el tener múltiples afecciones medicas manejadas por diversos médicos subespecialistas, la presencia de condiciones crónicas y el aumento de la edad se asocian significativamente con un aumento en su prevalencia [17].

A mayor edad, mayor presencia de comorbilidades y con ello aumenta el uso de múltiples medicamentos, siendo importante tener en cuenta que tanto el metabolismo como el aclaramiento de los medicamentos puede cambiar con la edad, llevando así a los adultos mayores a presentar un mayor riesgo de interacciones adversas entre medicamentos, así como morbilidad y mortalidad [18].

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de este estudio de investigación es determinar la relación de la calidad de vida con la frecuencia de polifarmacia en el adulto mayor de 65 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 84, por medio del diseño de criterios de selección e instrumentos replicables. Se realizó un estudio analítico, observacional, transversal y retrospectivo, el cual fue evaluado y autorizado por el Comité Local de Investigación y Ética 1401. Para el cálculo de tamaño de muestra se utilizó la fórmula de diferencia de dos proporciones con una muestra total de 216 adultos mayores, de los cuales 108 con polifarmacia y 108 sin polifarmacia. Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple y se incluyó a quienes cumplieran con los criterios de inclusión.

Dentro de los criterios de selección se encuentran como criterios de inclusión: adultos mayores de 65 años, hombre o mujeres, adultos mayores adscritos a la UMF 84 y con vigencia de derechos al momento del estudio, población geriátrica que acepte participar y que firme el consentimiento informado. Los criterios de eliminación son: participantes que no respondan de manera completa los cuestionarios y participantes que decidan no continuar con el estudio. Se realizó la recopilación de datos sociodemográficos, así como las comorbilidades, el número y tipo de medicamento consumido por los participantes mediante la aplicación de una cedula de recolección de datos. Se aplicó el instrumento WHOQOL-BREF para valorar la percepción de la calidad de vida de cada participante. Los datos obtenidos se analizaron a través del Paquete Estadístico de las Ciencias Sociales (SPSS).

3. RESULTADOS

Respecto a la población de adultos mayores estudiada hubo una cantidad mayor del sexo femenino con un 53.7% siendo 116 mujeres las que integraron la investigación, en cuanto a la edad en su mayoría se contempló a adultos mayores de entre 65-74 años, observando una mediana de 69 años con un RIC 25-75 67-71 años), de acuerdo a la escolaridad que predominó fue la primaria en un 51.4%, mientras que la ocupación en su mayoría es de amas de casa en 43.5% en cuanto al estado civil de mayor predominio es casado con el 68.5% (Ver tabla 1). El número de medicamentos que consumen, se observó una mediana de 4 medicamentos con un RIC 25-75 (2-6 medicamentos), el tipo de medicamento más consumido por esta población son los antihipertensivos con el 36.3%, en cuanto a las comorbilidades en su mayoría es hipertensión arterial sistémica en un 35.9% (Ver tabla 2).

Respecto a la polifarmacia el 50% si la presenta y el 50% no tiene polifarmacia, de acuerdo a calidad de vida el 33.3% presenta una buena calidad de vida, el 61.1% una regular y el 5.6% mala calidad de vida (Ver tabla 3).

Respecto a la relación de calidad de vida con número de medicamentos, encontramos que, en aquellos pacientes con calidad de vida buena, el número de medicamentos consumidos fueron 2 con un 10.1%, en pacientes con regular calidad de vida el número de medicamentos consumidos mayormente fueron 5 con un 14.3%, y en los pacientes con mala calidad de vida el número de medicamentos consumidos con mayor predominio fueron 5 medicamentos con el 1.8%. En cuanto a calidad de vida con la presencia de comorbilidades, en los pacientes con buena y regular calidad de vida la comorbilidad más común fue hipertensión arterial con el 24.5% y 49.5% respectivamente, en los pacientes con mala calidad de vida la comorbilidad que más se presentó fue enfermedad articular degenerativa con el 5% (Ver tabla 4).

En cuanto a la relación entre la calidad de vida con la frecuencia de polifarmacia tenemos un Rho de Spearman de 0.202, lo que significa que el 20% de la calidad de vida se explica con la polifarmacia, y con un valor de p de .001 siendo esta estadísticamente significativa (Ver tabla 5).

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes del estudio “Relación de la Calidad de Vida con la Frecuencia de Polifarmacia en el Adulto Mayor de 65 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 84”

VARIABLE	N=216	
	Frecuencias	%
Sexo		
▪ Hombre	100	46.3
▪ Mujer	116	53.7
Edad. mediana, RIC	69	(67-71)
Escolaridad:		
▪ Analfabeta	49	22.7
▪ Primaria	111	51.4
▪ Secundaria	52	24.1
▪ Preparatoria	1	0.5
▪ Carrera técnica	0	0
▪ Licenciatura	3	1.4
▪ Posgrado	0	0
Estado civil:		
▪ Soltero	6	2.8
▪ Casado	148	68.5
▪ Unión libre	9	4.2
▪ Divorciado	7	3.2
▪ Viudo	46	21.3
Ocupación		
▪ Hogar	94	43.5
▪ Empleado	3	1.4
▪ Comerciante	20	9.3
▪ Pensionado	90	41.7
▪ Jubilado	9	4.2

Tabla 2. Número, tipo de medicamentos y comorbilidades de los participantes del estudio “Relación de la Calidad de Vida con la Frecuencia de Polifarmacia en el Adulto Mayor de 65 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 84”

VARIABLE	N=216	
	Frecuencias	%
Numero de medicamentos		
▪ 1 medicamento	28	13.0
▪ 2 medicamentos	44	20.4
▪ 3 medicamentos	20	9.3
▪ 4 medicamentos	18	8.3
▪ 5 medicamentos	53	24.5
▪ 6 medicamentos	28	13.0
▪ 7 medicamentos	14	6.5
▪ 8 medicamentos	8	3.7
▪ 9 medicamentos	2	0.9
▪ 10 medicamentos	1	0.5
Tipo de medicamentos		
▪ Hipoglucemiantes	83	17.7
▪ Insulinas	54	11.6
▪ Antihipertensivos	170	36.3
▪ Inhibidores de la bomba de protones	60	12.9
▪ Analgésicos	71	15.1
▪ Antidepresivos	30	6.4
Comorbilidades		
▪ Diabetes mellitus	124	26.4
▪ Hipertensión arterial sistémica	170	36.3
▪ Enfermedad articular degenerativa	67	14.31
▪ Dispepsia	60	12.9
▪ Dislipidemia	49	10.4

Tabla 3. Polifarmacia y calidad de vida de los participantes del estudio “Relación de la Calidad de Vida con la Frecuencia de Polifarmacia en el Adulto Mayor de 65 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 84”

VARIABLE	N=216	
	Frecuencias	%
Polifarmacia		
▪ Si	108	50
▪ No	108	50
Calidad de vida		
▪ Buena	72	33.3
▪ Regular	132	61.1
▪ Mala	12	5.6

Tabla 4. Relación de calidad de vida con número de medicamentos, y comorbilidades de los participantes del estudio “Relación de la Calidad de Vida con la Frecuencia de Polifarmacia en el Adulto Mayor de 65 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 84”

VARIABLE	N=216					
	Calidad de vida					
	Buena		Regular		Mala	
Numero de medicamentos	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
▪ 1 medicamento	14	6.48	14	6.48	0	0
▪ 2 medicamentos	22	10.1	20	9.2	2	0.9
▪ 3 medicamentos	6	2.8	14	6.5	0	0
▪ 4 medicamentos	4	1.8	12	5.5	2	0.9
▪ 5 medicamentos	18	8.3	31	14.3	4	1.8
▪ 6 medicamentos	6	2.7	21	9.7	1	0.5
▪ 7 medicamentos	2	0.9	11	5.0	1	0.5
▪ 8 medicamentos	0	0	6	2.7	2	0.9
▪ 9 medicamentos	0	0	2	0.9	0	0
▪ 10 medicamentos	0	0	1	0.5	0	0
Comorbilidades						
▪ Diabetes mellitus	39	18.0	78	36.1	7	3.2
▪ Hipertensión arterial sistémica	53	24.5	109	50.4	8	3.7
▪ Enfermedad articular degenerativa	4	1.8	52	24.1	11	5.0
▪ Dispepsia	11	5.0	45	20.9	6	2.7
▪ Dislipidemia	22	10.1	25	11.5	2	0.9

Tabla 5. Relación de polifarmacia y calidad de vida de los participantes del estudio “Relación de la Calidad de Vida con la Frecuencia de Polifarmacia en el Adulto Mayor de 65 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 84”

VARIABLE	N=216	
	Calidad de vida	
	Rho de Spearman	p
Polifarmacia	0.202	.001

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La calidad de vida en los adultos mayores es un aspecto fundamental en la evaluación de su bienestar general. Sin embargo, diversos factores, como la polifarmacia, pueden afectar de forma tanto positiva como negativa la calidad de vida de esta población. La polifarmacia, se ha vuelto cada vez más común entre las personas mayores debido al aumento de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento. A pesar de ser un tema de relevancia, existen pocos estudios relacionados a esta problemática actual.

Agosto González Isamar y cols en 2024 en su estudio titulado “Calidad de vida y polifarmacia en adultos mayores de una unidad de medicina familiar”, basado en el análisis de 467 adultos mayores de 60 años en una unidad familiar de Tabasco para examinar la relación entre calidad de vida y el uso de polifarmacia en esta población. En dicho estudio se encontró que el 56.1% presentaba comorbilidades de tipo cronicodegenerativas,

el tipo de medicamentos más reportado fueron los hipoglucemiantes con un 29.7%, respecto a la polifarmacia el 58.6% si presentaba, y en cuanto a la calidad de vida el 94.7% de pacientes sin polifarmacia refirieron una calidad de vida moderadamente buena, mientras que de los adultos mayores con polifarmacia el 51.6% refirió una calidad de vida buena. En cuanto a mi estudio en la Unidad de Medicina Familiar 84 Chimalhuacán se analizó a una muestra de 216 adultos mayores de 65 años. El objetivo fue relacionar la calidad de vida con la frecuencia de polifarmacia. La principal comorbilidad presentada fue hipertensión arterial sistémica con un 35.9%, el tipo de medicamento más usado fueron los antihipertensivos con el 36.3%, el 50% de los participantes si tenían polifarmacia, y en cuanto a calidad de vida el 61.1% reporto una regular calidad de vida. Lo que propone que en esta población estudiada la presencia de polifarmacia no tiene repercusión sobre su calidad de vida [19].

Jimenez May y Del Carmen Rafael en el 2023 en su estudio titulado “Polifarmacia en adultos mayores y sus efectos en la calidad de vida” en un estudio analítico, transversal, prospectivo en donde incluyeron a 359 pacientes mayores de 60 años mediante la aplicación del cuestionario MRQoLS encontraron que de la población estudiada la mediana de edad fue de 76 años, el 63.1% fueron mujeres, del total de sus participantes el 65.1% tuvieron educación primaria, el 55% estaba jubilado, el 61% presentaba polifarmacia. Pudiendo concluir que la polifarmacia se encuentra relacionada con la calidad de vida, debido que el valor p es de 0.001. En mi estudio, se estudió a 216 participantes, de los cuales la edad predominante fue de una media de 69 años, de los cuales el 53.7% fueron mujeres, el 50% de los participantes no presentaba polifarmacia, y la mayor parte de la población estudiada presenta una regular calidad de vida [20].

González Casanova y cols en 2019 en su estudio titulado “Polifarmacia en los adultos mayores del policlínico Hermanos Cruz” se estudió una muestra de 190 adultos mayores de los cuales el 73.6% fueron mujeres, el grupo etario de mayor predominio fue de 65 a 69 años con el 50.5%, 87.8% presenta comorbilidad de tipo osteomioarticular, el tipo de fármacos más usados fueron los AINES con un 97.3%, el 60.4% presenta una calidad de vida regular. En cuanto a mi estudio en la Unidad de Medicina Familiar N° 84, Chimalhuacán se analizó una muestra de 216 adultos mayores de 65 años, cuyo objetivo fue determinar la relación de la calidad de vida con la frecuencia de polifarmacia. Los resultados mostraron que el sexo predominante fue el femenino, el grupo etario predominante fue de entre 65-74 años con una media de 69 años, la comorbilidad de mayor relevancia fue la hipertensión arterial sistémica, y de igual manera la calidad de vida que se encontró en la mayoría de los participantes fue regular [21].

Conclusiones

Este estudio buscó enfatizar la relación que existe entre la presencia de polifarmacia con el nivel de calidad de vida de los adultos mayores de 65 años, encontrándose sin embargo que entre ambas variables no existe una relación significativa, pues hubo pacientes que no tenían polifarmacia, y aun así presentaron una mala calidad de vida, por el contrario, también hubo participantes que presentaban polifarmacia y su calidad de vida era buena. Por lo tanto, se demostró que el impacto de la polifarmacia en la calidad de vida de los adultos mayores, no es verdaderamente significativo.

En este estudio se logró encontrar que más allá de los factores médicos (en este caso, la polifarmacia), hay otros factores los cuales intervienen en la calidad de vida del paciente, dentro de los más destacados se encontraron los sociales, siendo en este parámetro en el que la mayoría de las personas obtuvieron un menor puntaje, lo cual los llevaba a presentar alteraciones en su calidad de vida.

Aún y cuando la polifarmacia no demostró tener un alto impacto en la calidad de vida, sería esencial continuar con la difusión de la importancia de evitar la polifarmacia en este grupo etario, esto a través de campañas, así

como mediante el fomento de programas de educación que incluyan talleres para continuar actualizando al personal médico, y charlas dirigidas a la población haciéndoles saber el impacto de la polifarmacia.

El apoyo a los programas encaminados a educación sobre la prevención de la polifarmacia debe realizarse de manera coordinada, formado por un equipo multidisciplinario en el cual se incluya a personal médico, enfermería, trabajo social, e inclusive becarios para ofrecer a los adultos mayores una atención un poco más personalizada que permita resolver las dudas que en el momento pudieran surgirles.

A nivel profesional, este proyecto ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Me permitió comprender de manera más profunda la importancia de la prevención en la medicina familiar, así como también la importancia de la capacitación continua y de brindar una adecuada orientación a los pacientes.

Por último, este estudio tiene un impacto muy significativo en la unidad médica, ya que proporciona información relevante que puede ser de ayuda para la implementación de estrategias futuras respecto a la prevención de la polifarmacia en los adultos mayores. La colaboración de un equipo multidisciplinario en la prevención de la polifarmacia, así como la creación de talleres y espacios educativos dirigidos a la población, pueden ser fundamentales para contribuir a la prevención de problemas de salud relacionados con la polifarmacia.

REFERENCIAS

- [1] Organización Mundial de la Salud. (2002). *WHOWOL calidad de vida*. División de Salud Mental. <https://envejecimiento.csic.es/documentos/oms-calidad-01.pdf>
- [2] Casamali, F. F. C., Schuch, F. B., Scortegagna, S. A., Legnani, E., & De Marchi, A. C. B. (2019). Accordance and reproducibility of the electronic version of the WHOQOL-BREF and WHOQOL-OLD questionnaires. *Experimental Gerontology*, 125, 110683. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2019.110683>
- [3] Cardona-Arias, J. A., & Higuera-Gutiérrez, L. F. (2019). Aplicaciones de un instrumento diseñado por la OMS para la evaluación de la calidad de vida. *Revista Cubana de Salud Pública*, 40(2), 175–189. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi.darticulo50093>
- [4] Duarte, S. B. R., Chaveiro, N., De Freitas, A. R., Barbosa, M. A., Camey, S., Fleck, M. P., et al. (2021). Validación del instrumento WHOQOL-Bref en lengua de signos brasileña (Libras). *Quality of Life Research*, 30(1), 303–313. <https://doi.org/10.1007/s11136-020-02611-5>
- [5] Organización Mundial de la Salud. (s.f.). *Envejecimiento y salud*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- [6] Secretaría de Salud. (2018). *Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2018: Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad*. <https://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52381>
- [7] Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). *Una población que envejece exige más pensiones y más salud*. <https://www.un.org/es/desa/una-población-que-envejece-exige-más-pensiones-y-más-salud>
- [8] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2022). *Estadística a propósito del día internacional de las personas adultas mayores*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_adulmay2022.pdf
- [9] Da Silva, J. B., Jr., Rowe, J. W., & Jauregui, J. R. (2021). Envejecimiento saludable en la región de las Américas. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 45, e125. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.125>
- [10] Halli-Tierney, A. D., Scarbrough, C., & Carroll, D. (2019). Polypharmacy: Evaluating risks and deprescribing. *Soy Médico de Familia*, 100(1), 32–38
- [11] Belmonte-Darraz, S., González-Roldán, A. M., de María-Arrebola, J., & Montoro-Aguilar, C. I. (2021). Impacto del ejercicio físico en variables relacionadas con el bienestar emocional y funcional en adultos mayores. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 56(3), 136–143. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2021.01.006>
- [12] Arriagada, L., Carrasco, T., & Araya, M. (2020). Polifarmacia y deprescripción en personas mayores. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 31(2), 204–210. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2020.02.007>

- [13] Sánchez-Rodríguez, J. R., Escare-Oviedo, C. A., Castro-Olivares, V. E., Robles-Molina, C. R., Vergara-Martínez, M. I., & Jara-Castillo, C. T. (2019). Polifarmacia en adulto mayor, impacto en su calidad de vida. *Revista de Salud Pública*, 21(2), 271–277. <https://doi.org/10.15446/rsap.V21n2.76678>
- [14] World Health Organization. (2019). *Medication safety in polypharmacy: Technical report*. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-UHC-SDS-2019.11>
- [15] Pazan, F., & Wehling, M. (2021). Polypharmacy in older adults: A narrative review of definitions, epidemiology and consequences. *European Geriatric Medicine*, 12(3), 443–452. <https://doi.org/10.1007/s41999-021-00479-3>
- [16] Doumat, G., Daher, D., Itani, M., Abdouni, L., El Asmar, K., & Assaf, G. (2023). The effect of polypharmacy on healthcare services utilization in older adults with comorbidities: A retrospective cohort study. *BMC Primary Care*, 24(1), 120. <https://doi.org/10.1186/s12875-023-02070-0>
- [17] Slater, N., White, S., Venables, R., & Frisher, M. (2018). Factors associated with polypharmacy in primary care: A cross-sectional analysis of data from The English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). *BMJ Open*, 8(3). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020270>
- [18] Secora, A., Alexander, G. C., Ballew, S. H., Coresh, J., & Grams, M. E. (2018). Kidney function, polypharmacy, and potentially inappropriate medication use in a community-based cohort of older adults. *Drugs & Aging*, 35(8), 735–750. <https://doi.org/10.1007/s40266-018-0563-1>
- [19] Agosto-González, I., Gallegos-Tosca, E., & Padrón-Sánchez, H. (2024). Calidad de vida y polifarmacia en adultos mayores de una unidad de medicina familiar. *Horizonte Sanitario*, 23(2). México.
- [20] Jiménez May, R., & Del Carmen Rafael, M. (2024). *Polifarmacia en adultos mayores y sus efectos en la calidad de vida de la UMF 47 IMSS Tabasco* [Tesis de licenciatura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco]. Repositorio Institucional UJAT. <https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4792>
- [21] González-Casanova, J., Machado-Cruz, O., Casanova-Moreno, M., & Machado-Reyes, F. (2019). Polifarmacia en los adultos mayores del policlínico Hermanos Cruz. *Revista Universidad Médica Pinaréña*, 15(3).

Correo de autor de correspondencia: charly_rokajuca@hotmail.com